

प्रयोजनमूलक हिन्दी स्वरूप एवं प्रकृति

Purposeful Hindi Form and Nature

Paper Id : 20340 Submission Date : 2025-05-08 Acceptance Date : 2025-05-21 Publication Date : 2025-05-25

This is an open-access research paper/article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original author and source are credited.

DOI:10.5281/zenodo.16762197

For verification of this paper, please visit on <http://www.socialresearchfoundation.com/anthology.php#8>

वीरेन्द्र नाथ मिश्र

एसोसिएट प्रोफेसर
हिन्दी विभाग
बी.आर.ए. बिहार विश्वविद्यालय
मुजफ्फरपुर, बिहार, भारत

सोनम कुमारी

शोध छात्रा
हिन्दी
बी.आर.ए. बिहार विश्वविद्यालय
मुजफ्फरपुर, बिहार, भारत

सारांश

प्रयोजनमूलक हिन्दी के इतिहास पर प्रकाश डालें तो यह स्पष्ट हो जाता है कि इसके प्रारंभ स्वरूप एवं प्रकृति में व्यापक परिवर्तन हुए हैं। यह परिवर्तन समय की मांग एवं स्वभाविक परिणति भी है। प्रयोजनमूलक हिन्दी के बदलते स्वरूप एवं प्रकृति को रेखांकित करने से पूर्व इसके उदभव एवं विकास की दशा एवं दिशा पर विचार किया जाना चाहिए। प्रस्तुत शोध आलेख प्रयोजनमूलक हिन्दी के व्यापक स्वरूप एवं प्रकृति में हो रहे निरन्तर परिवर्तन पर विस्तारपूर्वक विमर्श प्रदान करता है। प्रयोजनमूलक हिन्दी 'फंक्शनल हिन्दी' का पर्याय है या कोई स्वतंत्र अस्तित्व है इस पर विचार किया गया है।

सारांश का अंग्रेज़ी अनुवाद

In the light of the history of project based Hindi, it has become clear that there have been extensive changes in its initial form and nature. This change is the demand of time and also a natural change. Before considering the natural form and nature of project based Hindi, the condition and direction of its massive development should be considered. The present research article presents a detailed discussion on the national changes taking place in the comprehensive form and nature of project based Hindi. The test of project based Hindi 'Functional Hindi' or any independent experience has been considered.

मुख्य शब्द

मनन, चिन्तन, कुंजीपटल, आशुलेखन, फंक्शनल हिन्दी, वृत्तिमूलक, व्यावहारिक इत्यादि।

मुख्य शब्द का अंग्रेज़ी अनुवाद

Meditation, Contemplation, Keyboard, Shorthand, Functional Hindi, Behavioral, Practical etc.

प्रस्तावना

प्रयोजनमूलक हिन्दी का स्वरूप व्यापक है। ऐसी मान्यता है कि हिन्दी शब्द का भाषा के अर्थ में प्रयोग सबसे पहले ईरान में हुआ था छठी शताब्दी ई0 में भारतीय भाषाओं के लिए 'जवान-ए-हिन्दी' के रूप में हुआ। हिन्दी की व्युत्पत्ति के संबंध में उपरोक्त विद्वानों के विचारों पर मनन-चिन्तन करने के उपरांत यही निष्कर्ष निकलता है कि डॉ भोलानाथ तिवारी, डॉ उदय नारायण तिवारी, डॉ गुणानंद जुयाल तथा डॉ सत्यनारायण त्रिपाठी ने भाषा-विज्ञान की दृष्टि से ये विचार न्याय-संगत और उचित जान पड़ते हैं फिर भी 'हिन्दी' शब्द की व्युत्पत्ति के संबंध में निश्चित रूप से कुछ कहना संभव नहीं है। सामान्य रूप से यह माना जाता है कि 'हिंदी' मूलतः फारसी शब्द है और इसमें 'हिन्दू' शब्द सिन्धु का प्रतिरूप है।

अध्ययन का उद्देश्य

भारत वर्ष विभिन्न भाषाओं और बोलियों से सम्पन्न है। प्रयोजनमूलक हिन्दी का विकास हिन्दी भाषा के उत्तरोत्तर बढ़ते कदम को दर्शाता है। यह माना गया है कि हिन्दी भौगोलिक दृष्टि से प्राचीन मध्य देश की भाषा है। आरंभ से देखा जाए तो हिन्दी का विकास संस्कृत, शौरसेनी प्राकृत और अपभ्रंस से हुआ है। आज हिन्दी का क्षेत्र न सिर्फ राष्ट्रीय है बल्कि अंतर्राष्ट्रीय जगत में हिन्दी की पहचान बन चुकी है कहने के लिए भारत के पश्चिम में जैसलमेर, उत्तर पश्चिम में अम्बाला, उत्तर में शिमला से लेकर नेपाल के पूर्वी क्षोर तक के पहाड़ी प्रदेश का दक्षिणी भाग पूर्व में भागलपुर, दक्षिण पूर्व में रायपुर, दक्षिण में नर्वदा तथा दक्षिण-पश्चिम में खण्डवा तक फैली हुई है। हिन्दी प्रदेश अथवा हिन्दी राज्य स्वतंत्र भारत में परिलक्षित किया गया।

साहित्यावलोकन

प्रयोजनमूलक हिन्दी के स्वरूप के बारे में विनोद गोदरे का मत है, “व्यावहारिक हिन्दी की तुलना में प्रयोजनमूलक हिन्दी सम्बोधन अधिक सन्दर्भ-संगत, अथंगभित, लक्ष्यभेदी, स्पष्ट तथा सरल है।

बहरहाल आज प्रयोजनमूलक हिन्दी शब्द अंग्रेज़ी शब्द फंक्शनल लैंग्वेज के पर्याय के रूप में प्रचलित और सर्वस्वीकृत हो चुका है।”

प्रयोजनमूलक हिन्दी के स्वरूप के बारे में दंगल झाल्टे ने लिखा है- “प्रयोजनमूलक हिन्दी’ भाषा विज्ञान की महत्वपूर्ण शाखा अनुप्रयुक्त भाषा विज्ञान के अंतर्गत विकसित अत्याधुनिक बहुआयामी तथा बहुउपयोगी शाखा है।

प्रयोजनमूलक हिन्दी के स्वरूप के बारे में कैलाशनाथ पाण्डेय का विचार है। “हिन्दी के ‘प्रयोजनमूलक’ तथा व्यावहारिक’ नामों को लेकर हिन्दी के बौद्धिकों में काफी अन्तर्विरोध और धड़ेबन्दी है।

मुख्य पाठ

इसी प्रकार हिन्दी टाइपराइटर एवं हिन्दी टेलीप्रिंटर और कम्प्यूटर के कुंजीपटल को मानक रूप प्रदान किया जा चुका है। हिन्दी भाषा के लिए आशुलेखन प्रणाली में भी पर्याप्त सुधार हुआ है। प्रयोजनमूलक हिन्दी के स्वरूप के बारे में विनोद गोदरे ने लिखा है- ‘प्रयोजनमूलक हिन्दी, अंग्रेज़ी शब्द ‘फंक्शनल हिन्दी’ का पर्याय है। अगर शब्दार्थ की दृष्टि से देखे तो प्रयोजनमूलक हिन्दी का अर्थ हुआ- ऐसी विशेष हिन्दी जिसका उपयोग किसी विशेष प्रयोजन के लिए ही किया जाए। इसे काम-काजी हिन्दी अथवा व्यावहारिक हिन्दी भी कहा जाता है।”[1]

प्रयोजनमूलक हिन्दी के स्वरूप के बारे में विनोद गोदरे का मत है, “व्यावहारिक हिन्दी की तुलना में प्रयोजनमूलक हिन्दी सम्बोधन अधिक सन्दर्भ-संगत, अथंगभित, लक्ष्यभेदी, स्पष्ट तथा सरल है। बहरहाल आज प्रयोजनमूलक हिन्दी शब्द अंग्रेज़ी शब्द फंक्शनल लैंग्वेज के पर्याय के रूप में प्रचलित और सर्व स्वीकृत हो चुका है।”[2]

प्रयोजनमूलक हिन्दी के संदर्भ में ‘प्रयोजन’ विशेषण में ‘मूलक’ उपसर्ग लगने से ‘प्रयोजनमूलक’ पद बना है। प्रयोजन से तात्पर्य है उद्देश्य अथवा प्रयुक्त ‘प्रयोजन’ का संबंध भाषा में उसकी प्रयोजनीयता से जुड़ा हुआ है तथा ‘मूलक’ उपसर्ग से तात्पर्य है- आधारित (ठेकमक वद वत कमचमदकपदह वद) अतः प्रयोजनमूलक भाषा से तात्पर्य हुआ किसी विशिष्ट उद्देश्य के अनुसार प्रयुक्त भाषा। इसी संदर्भ में प्रयोजनमूलक हिन्दी का अर्थ हुआ ऐसी विशिष्ट हिन्दी जिसका प्रयोग किसी विशिष्ट प्रयोजन (उद्देश्य) के लिए किया जाता है। प्रयोजनमूलक हिन्दी संकल्पना में प्रयुक्ति के स्तर, विषय-वस्तु, संदर्भ आदि के अनुरूप पारिभाषिक शब्दावली तथा विशिष्ट भाषिक संरचना समादृत है।

प्रयोजनमूलक हिन्दी पर विचार करने पर हिन्दी के मुख्यतः तीन रूप सामने आते हैं- बोलचाल की हिन्दी, साहित्यिक हिन्दी तथा प्रायोगिक अर्थात् प्रयोजनमूलक हिन्दी ‘प्रयोजनमूलक हिन्दी’ संकल्पना के अंतर्गत ‘प्रयोजनमूलक’ शब्द अंग्रेज़ी के फंक्शनल के पर्यायी शब्द के रूप में प्रयुक्त किया जा रहा है। कोश ग्रंथों के अनुसार फंक्शनल से तात्पर्य है कार्यात्मक, क्रियाशील अथवा वृत्तिमूलक। अतः स्पष्ट है कि फंक्शनल शब्द से ‘प्रयोजनमूलक’ या ‘व्यावहारिक’ संकल्पना स्पष्ट नहीं हो पाती है।

प्रयोजनमूलक हिन्दी के स्वरूप के बारे में दंगल झाल्टे ने लिखा है- “प्रयोजनमूलक हिन्दी’ भाषा विज्ञान की महत्वपूर्ण शाखा अनुप्रयुक्त भाषा विज्ञान के अंतर्गत विकसित अत्याधुनिक बहुआयामी तथा बहुउपयोगी शाखा है। ‘प्रयोजनमूलक’ विशेषण हिन्दी भाषा के प्रायोगिक। चचसपमक तथा धनदबजपवदंस पक्ष को अत्याधिक स्पष्ट करने के उद्देश्य से किया जाता है क्योंकि परम्परागत साहित्य तथा ज्ञान-विज्ञान एवं प्रशासन आदि के लिए प्रयुक्त के आधार पर जुड़े भाषा-भेदों या भाषा रूपों को स्पष्टतः अलग करना बहुत आवश्यक होता है।”[3]

प्रयोजनमूलक हिन्दी के स्वरूप के बारे में कैलाशनाथ पाण्डेय का विचार है। “हिन्दी के ‘प्रयोजनमूलक’ तथा ‘व्यावहारिक’ नामों को लेकर हिन्दी के बौद्धिकों में काफी अन्तर्विरोध और धड़ेबन्दी है। एक शिविर ‘प्रयोजनमूलक’ नाम का समर्थक है तो दूसरा काफी वैचारिक उत्तेजना पैदा करता ‘व्यावहारिक’ नाम को पुष्ट-संपुष्ट करता है। हिन्दी का नया पनप चुका यह रूप तमाम तरह के वैचारिक गत्यारोधों को झेलता, नई पहचान और व्यवहार के लिए लाम लेता दो विरोध छोरों के बीच आज भी डोल रहा है, फिर भी यदि टटस्थ देखा जाए तो विद्वानों का मत ‘प्रयोजनमूलक’ नाम के साथ है।”[4]

प्रयोजनमूलक हिन्दी के स्वरूप पर प्रकाश डालते हुए प्रभात ने अपने विचार कुछ इस प्रकार व्यक्त किया है- “कामकाजी भाषा सम्प्रत्यय का आधार बनाती है। वह अनुभव के अंश निकाल देती है अतः वहाँ तथ्य और सिद्धान्त ही रह जाते हैं। कामकाजी भाषा सम्प्रत्यय, तथ्य और सिद्धान्त के समन्वय के साथ परिणामोन्मुखी काम करती है।”[5]

व्यावहारिक हिन्दी या प्रायोगिक हिन्दी या प्रयोजनमूलक हिन्दी का स्वरूप गत्यात्मक है। आवश्यकता-नुसार यह अपने स्वरूप में निखार एवं परिवर्तन करती रहती है। गत्यात्मकता ही प्रयोजनमूलक हिन्दी के सजीव होने का प्रमाण है। क्योंकि जो भाषा स्थिर हो जाती है उसकी जीवन्तता भी क्षीण हो जाती है। संस्कृत भारत की समृद्धतम भाषा होते हुए भी अपने प्रयोजनमूलक स्वरूप को खो चुकी है इसलिए मृत भाषा कही जाती है। इस दृष्टि से देखे तो हिन्दी का प्रयोजनमूलक स्वरूप गतिशील है।

प्रयोजनमूलक हिन्दी के स्वरूप के संदर्भ में अनन्त मिश्र ने कहा है, "हिन्दी का प्रयोजनमूलक स्वरूप भी सृजनात्मक स्थितियों से गुजर रहा है। परन्तु कार्यालयों में प्रयुक्त होने वाली हिन्दी को जनसम्पर्क भाषा का स्वरूप दिया जा रहा है, क्योंकि यह आम लोगों के है। अतः इसे साहित्यिक न होकर जनसम्पर्क का माध्यम बनना है। जनसम्पर्क की प्रयोजनमूलक हिन्दी का स्वरूप ऐसा होना चाहि जो भाव, विचार और विषय को सरलतम भाषा में बोधगम्य बना सके।"[6]

हिन्दी का प्रयोजनमूलक रूप सामाजिक विकास के जितने भी महत्वपूर्ण कारक हो सकते हैं, उनके साथ खड़ा है। कुल मिलाकर प्रयोजनमूलक हिन्दी आज इस देश में बहुत बड़े फलक और धरातल पर प्रयुक्त हो रही है। प्रयोजनमूलक हिन्दी की दूसरी अहम विशेषता है उसकी वैज्ञानिकता। स्पष्ट किया जा चुका है कि प्रयोजनमूलक हिन्दी प्रायोगिक या अनुप्रयुक्त भाषा विज्ञान के अन्तर्गत एक विशिष्ट अध्ययन क्षेत्र है। किसी भी विषय के तर्कसंगत, कार्य-कारण भाव से युक्त विशिष्ट ज्ञान पर आश्रित प्रवृत्ति को वैज्ञानिक कहा जा सकता है। प्रयोजनमूलक हिन्दी का मुख्य आधार पारिभाषिक शब्दावली और तकनीकी प्रवृत्ति है जिन्हें विज्ञान के नियमों के अनुसार सार्वकालिक तथा सार्वभौमिक कहा जा सकता है। प्रयोजनमूलक हिन्दी के संदर्भ में रमेश ककुमार त्रिपाठी ने लिखा है- "भाषा एक सामाजिक वस्तु है। भाषा के अभाव में समाज सामाजिक जीवन का अस्तित्व ही संकट में पड़ जाता है। भाषा अभिव्यक्ति का ऐसा सशक्त माध्यम है, जिसके द्वारा व्यक्ति-व्यक्ति समूह-समूह आदि में विचारों का आदान-प्रदान संभव होता है। विचारों के आदान-प्रदान को ही सम्प्रेषण कहा जाता है।"[7]

प्रयोजनमूलक हिन्दी के संबंध में माधव सोनटक्के ने कहा है "जनसंचार माध्यमों की प्रयोजन सिद्धि उसकी भाषा की प्रभावशीलता पर निर्भर होती है। समाचार-पत्र के धरातल पर भाषाई प्रभावशीलता उसकी लेखन शैली पर निर्भर होती है और आकाशवाणी तथा दूरदर्शन की भाषाई प्रभावशीलता उसके उच्चारण तथा संभाषण शैली पर निर्भर होती है। समाचार-पत्र की भाषा में प्रभावशीलता का संबंध रपट या समाचार-लेखन कला से होता है, जबकि आकाशवाणी दूरदर्शन के रपट और समाचार की अपनी संरचना होती है। यहाँ लेखन के साथ प्रस्तुति भी जुड़ी है। दूरदर्शन जैसे दृक्-श्रव्य माध्यम में अर्थ संचार केवल भाषा से नहीं होता। यहाँ श्रोता दर्शक भी होता है। वह भाषा बोलनेवाले के हावभाव भी देखता है।"[8]

निष्कर्ष

आज भारतीय, जीवन मूल्य के रक्षक भक्ति-साहित्य जनवादी सत्ता-लोलुपों के मत में साम्प्रदायिक है दलित मसीहों के लिए अभिजात्यवादी और सामंतवादी है, अतः अन्य भारतीय भाषाओं में इनका अनुवाद राष्ट्र के लिए अहितकर है। हिन्दी का मानकीकरण हो चुका है, तकनीकी शब्दावलियाँ निर्मित हो चुकी हैं। भारत की अन्य भाषाओं से लिपि, वर्ण और शब्द सम्पदा भी ग्रहण किये जा चुके हैं। अतः हिन्दी ही एकमात्र कार्यालयीन और प्रयोजनमूलक भाषा की क्षमता से पूर्ण है। हिन्दी ही अपसंस्कृति और मूल्यगत हासों से मुक्ति दिला सकती है।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. प्रयोजनमूलक हिन्दी, डॉ विनोद गोदरे, वाणी प्रकाशन, दिल्ली, संस्करण-2015, पृष्ठ 11.
2. वही, पृष्ठ-12.
3. प्रयोजनमूलक हिन्दी, दंगल झाल्टे, वाणी प्रकाशन, दिल्ली, 2011, पृष्ठ 39.
4. प्रयोजनमूलक हिन्दी की नयी भूमिका, डॉ कैलाश नाथ पाण्डेय, लोकभारती प्रकाशन, इलाहाबाद, 2014, पृष्ठ 67.
5. प्रयोजनमूलक हिन्दी, डॉ ब्रजेश्वर वर्मा, संपादक रवीन्द्रनाथ श्रीवास्तव, पृष्ठ 67.
6. हिन्दी भाषा देवनागरी लिपि एवं प्रयोजनमूलक हिन्दी, प्रो० अनन्त मिश्र, डॉ विजय कुमार, नीलकमल प्रकाशन, गोरखपुर, 2017, पृष्ठ 81.
7. हिन्दी भाषा देवनागरी लिपि एवं प्रयोजनमूलक हिन्दी, डॉ रमेश कुमार त्रिपाठी, गुरुमंत्र प्रकाशन, गोरखपुर, 2008, पृ. 57.
8. प्रयोजनमूलक हिन्दी, डॉ माधव सोनटक्के प्रकाशक, लोकभारती प्रकाशन, इलाहाबाद, 2014, पृष्ठ 15.